

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 4

Aralık/December-2025

İnsani Değerlerin Kur'anî Temelleri: Din, Ahlak ve İnsan İlişkisi

The Qur'anic Foundations of Human Values: Religion, Ethics, and Human Relations

Muhammet Enes DAĞ

YL. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı
Master's Degree. Atatürk University Faculty of Theology Department of Philosophy of Religion
Erzurum/TÜRKİYE

m.enes.dag@icloud.com

<https://orcid.org/0000-0002-4115-5493>

Atıf / Citation: Dağ, Muhammet Enes. "İnsani Değerlerin Kur'anî Temelleri: Din, Ahlak ve İnsan İlişkisi". *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/4 (Aralık/December), 976-1005

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17947755>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 20.09.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 13.12.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 976-1005

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu araştırma, insanî değerler tartışmasını Kur'an'ın din–ahlak–insan ilişkisine dair temel kavramları üzerinden ele almakta ve adalet, merhamet, emanet, sabır, şükür, af ve yardımlaşma etrafında şekillenen tevhidî bir etik çerçeveyi tartışmaktadır. Çalışmanın temel problemi, Kur'an merkezli insanî değer okumalarının hem Kur'an'ın kavram dünyası hem de klasik tefsir geleneğiyle bağının çoğu zaman zayıf kalması ve bunun sonucunda Kur'an ahlakı ile çağdaş etik tartışmalar arasında kuramsal ve yöntemsel bir kopukluğun ortaya çıkmasıdır. Bu bağlamda makalenin amacı, söz konusu kopukluğu gidermek üzere, Kur'an ve tefsir zemininde adalet, rahmet, emanet, sabır, şükür, af ve yardımlaşma kavramları üzerinden din, ahlak ve insan ilişkisini zımnen nasıl kurduğunu ortaya koymaktır. Literatürde Kur'an ahlakına dair çalışmaların çoğu, İslam ahlak felsefesi, fazilet teorileri ve modern etik yaklaşımlar çerçevesinde yürütülmekte, tefsir literatürü ise daha çok rivayet aktaran bir alan olarak ele alınmakta, insani değerlerin bu yedi kavram etrafında din, ahlak ve insan eksenli, sistematik bir bütün olarak değerlendirilmesi ise sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma, klasik tefsir literatürünü erken dönem Müslüman toplumun ahlakî ve içtimaî kodlarını kuran dinamik bir yorum alanı olarak merkeze almakta, böylece tefsir ile ahlak teorisi arasındaki mesafeyi kapatmayı ve insani değerlere ilişkin literatürdeki bu boşluğu kavramsal bir model çerçevesinde doldurmayı hedeflemektedir. Araştırma, nitel bir metin çözümlemesi olarak, adalet, rahmet, emanet, sabır, şükür, af ve yardımlaşma kavramlarını merkeze almaktadır. Klasik dönem tefsirlerinde bu ayetlere dair rivayet ve yorumları karşılaştırmalı biçimde çözümlemekte ve hermenötik bir duyarlılıkla tevhid ilkesi, Allah-kul ilişkisi ve toplumsal düzen arasındaki ilişkileri açığa çıkarmaktadır. Elde edilen bulgular, söz konusu yedi değer birbirinden kopuk tekil erdemler değil, insanı emaneti yüklenen, sabır ve şükürle olgunlaşan, af ve yardımlaşma ile toplumsal barışı gözeten özgür ve sorumlu bir özne olarak konumlandıran, tevhid merkezli bütünlüklü bir değerler ağı oluşturduğunu göstermektedir. Böylece çalışma, Kur'an ve tefsir literatürünü çağdaş insanî değer tartışmaları için hem haklar hem de sorumluluklar diliyle okunabilir bir etik çerçeve olarak yeniden önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an Ahlakı, İnsanî Değerler, Tevhid, Tefsir, İslam Ahlak Düşüncesi.

ABSTRACT

This article examines the debate on human values through key Qur’anic concepts that shape the relationship between religion, ethics, and the human person. It focuses on a tawḥīd-based ethical framework built around justice, mercy, trust (amānah), patience, gratitude, forgiveness, and mutual assistance. The main problem addressed is that Qur’an-centred accounts of human values often remain weakly connected to both the Qur’an’s own conceptual universe and the classical tafsīr tradition, creating a methodological gap between Qur’anic morality and contemporary ethical discussions. The study aims to help bridge this gap by showing how these seven concepts implicitly structure the Qur’an’s and the tafsīr tradition’s understanding of religion, ethics, and anthropology. While existing research usually approaches Qur’anic ethics through Islamic moral philosophy, virtue theory, or modern ethical frameworks, classical tafsīr is often treated mainly as a collection of transmitted reports; therefore, systematic analyses of human values as an integrated whole remain limited. Methodologically, the study conducts a qualitative textual analysis centred on the seven concepts, comparing reports and interpretations in classical tafsīr and examining, with hermeneutical sensitivity, how tawḥīd, the God–human relationship, and social order interrelate. The findings show that these values form a unified tawḥīd-based network that presents the human being as a free and responsible agent who carries the divine trust, develops through patience and gratitude, and upholds social harmony through forgiveness and mutual assistance. Thus, the article proposes the Qur’an and the tafsīr tradition as a coherent ethical model for contemporary discussions on human values, readable through both the language of rights and of responsibilities.

Keywords: Qur’anic Ethics, Human Values, tawhid, tafsir, Islamic Moral Thought

Giriş

Bu makale, insanî değerler tartışmasını doğrudan Kur'an'ın temel kavramları ve rivayet tefsiri birikimi üzerinden yeniden düşünmeyi amaçlamaktadır. Modern literatürde insan hakları, evrensel ahlak, dinî etik, İslam ve değerler gibi başlıklar altında yürüyen tartışmalar çoğu zaman normatif ve felsefi düzeyde kurgulanmakta ve Kur'an'ın somut kavram dünyası ile klasik tefsir geleneğiyle bağlantı ya zayıf kalmakta ya da parçalı biçimde kurulmaktadır. Tefsir literatüründe ise adalet (العدل), merhamet (الرحمة), emanet (الأمانة), sabır (الصبر), şükür (الشكر), af (العفو) ve yardımlaşma (التعاون) gibi erdemler hakkında oldukça zengin rivayetler bulunmasına rağmen, bu rivayetlerin din-ahlak-insan ilişkisini açıklayan bütünlüklü bir etik çerçeve içinde sistematik olarak bir arada ele alındığı çalışmalar sınırlıdır. Dolayısıyla insani değerlerin Kur'anî temelini din, ahlak ve insan ilişkisi bağlamında ele alan bu çalışmanın temel sorusunu şu şekilde tavsif etmek mümkündür: Kur'an'da ve tefsir geleneğinde yer alan bu yedi insani değer, dinî (tevhid), ahlakî (erdem ve sorumluluk) ve insanî (özne, özgürlük, toplumsallık) boyutlar birlikte dikkate alındığında nasıl bir bütüncül etik tasavvur ortaya çıkarmaktadır?

Araştırmanın problemi hem teorik hem de yöntemsel bir boşluğa işaret etmektedir. Teorik düzlemde, Kur'an merkezli ahlak araştırmaları çoğunlukla ya adalet, sabır, merhamet vb. belirli bir değere yoğunlaşmakta ya da Kur'an ahlakını geniş kategorilerle ele almaktadır. Bu yaklaşım, çoğu zaman değerlerin birbirine göndermede bulunan ağ yapısını görünmez kılmakta; erdemler, tevhidî bir bütünlük içinde birbirini tamamlayan halkalar yerine tekil motifler gibi okunmaktadır. Yöntemsel düzlemde ise İslam ahlakı üzerine yapılan birçok modern çalışma, tefsir külliyatını dolaylı biçimde referans almakta; Yahyâ b. Sellâm (ö. 200/815), Taberî (ö. 310/923), İbnü'l-Münzir (ö. 318/930), İbn Ebî Hâtim (ö. 327/938), Begavî (ö. 516/1122), İbn Kesîr (ö. 774/1373) ve Süyûtî (ö. 911/1505) gibi klasik müfessirlerin ayrıntılı rivayet ve yorumları, çoğu kez sistematik bir ahlak teorisinin inşasına katılmadan bırakılmaktadır. Bu durum, Kur'an'ın ahlakî kavramlarının tarihsel yorum seyri ile çağdaş etik tartışmalar arasında bir kopukluk doğurmaktadır.

Bu makalenin temel amacı, söz konusu kopukluğu gidermek üzere, Kur'an'daki insanî değerleri tefsir geleneği ışığında ve tevhid merkezli bir perspektifle yeniden okumaktır. Çalışma, adalet, merhamet, emanet, sabır, şükür, af ve yardımlaşma olmak üzere özellikle yedi kavram etrafında odaklanmaktadır. Her bir kavram, Kur'an'da bu değeri, odak noktası hâline getiren temel bir ayet üzerinden ele alınacaktır: Nahl 16/90 (adalet), A'râf

7/156 (rahmet), Nisâ 4/58 (emanet), Bakara 2/155 (sabır), İbrâhîm 14/7 (şükür), Şûrâ 42/40 (af) ve Mâide 5/2 (yardımlaşma). Ardından Yahyâ b. Sellâm, Taberî, İbnü'l-Münzir, İbn Ebî Hâtim, Begavî, İbn Kesîr ve Süyûtî gibi müfessirlerin bu ayetlere dair aktardıkları rivayet ve yorumlar karşılaştırmalı biçimde analiz edilecektir. Böylece makale, yeni bir normatif ahlak teorisi önermekten ziyade, Kur'an ve tefsir zemininde zımnen mevcut olan etik çerçeveyi görünür kılmayı ve bu çerçevenin din-ahlak-insan ilişkisini nasıl kurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Literatür açısından bakıldığında, Kur'an ahlakı, İslam ahlak felsefesi ve İslam düşüncesinde insan tasavvuru üzerine geniş bir birikim mevcuttur.¹ Kur'an'daki ahlakî kavramların semantiğini çözümleyen çalışmalar, ahlak mefhumunu kelam, tasavvuf ve felsefe gelenekleri içinde ele alan klasik ve modern eserler, ayrıca İslam ahlakını çağdaş etik teorilerle mukayese eden araştırmalar, güncel tartışmaların ana damarlarını oluşturmaktadır.² Bununla birlikte bu literatürün önemli bir kısmı, ya felsefi-sistemik düzeyde kalmakta ya da Kur'an'ın kavram dünyasını daha çok modern etik dille ilişkilendirerek işlemektedir. Tefsir literatüründe ise adı geçen erdemler üzerine çok sayıda detaylı açıklama ve rivayet bulunmakla birlikte, bu kavramların bir arada, insani değerler başlığı altında, din-ahlak-insan ekseninde sistemik bir bütün olarak ele alınması nadirdir. Makale, bu bakımdan iki yönlü bir boşluğu doldurmaya amaçlanmaktadır. Birincisi yedi temel değeri aynı çerçeve içinde toplu olarak okumak, ikincisi ise tefsir birikimini bir nakil arşivi olmaktan çıkarıp, erken dönem İslam toplumunun ahlak ve toplum tasavvurunu şekillendiren yorum alanı olarak değerlendirmektir.

Yöntem bakımından çalışma nitel bir metin çözümlemesine dayanmakta ve birkaç eksen birleştirmektedir. İlk olarak, ilgili ayetler Kur'an bütünlüğü içerisinde, bağlam (siyak-sibak), nüzül zamanı (Mekkî-Medenî oluş) ve muhatap kitlenin özellikleri dikkate alınarak okunacaktır. İkinci olarak, Yahyâ b. Sellâm'dan, Süyûtî'ye kadar seçilen rivayet ağırlıklı müfessirlerin söz konusu ayetlere dair rivayet ve yorumları karşılaştırmalı biçimde analiz edilecektir. Burada hem sahabe-tâbiûn rivayetleri hem de müfessirlerin kendi tercihlerine yansıyan yorum çizgisi önemlidir. Üçüncü olarak, her bir değer

¹ Kübra Bilgin Tiryaki, "İslam Ahlak Felsefesinin İnsan ve Erdem Tasavvuru", (2018); Mustafa Çağrı, *İslâm Düşüncesinde Ahlâk- Mustafa Çağrı*- (Ankara: Ravza, 2018).

² Semar Esad Naasou, *Kur'an'daki Sosyal Ahlak Kavramlarına Semantik Yaklaşım* (Marmara Üniversitesi, Thesis, 2022) (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi).

Arapça kök yapısı ve Kur'an içi kullanımı üzerinden kavramsal çözümleme yapılacak; böylece sözlük anlamını aşan dinî-ahlakî yükü ortaya konacaktır. Dördüncü olarak, bu metin çözümlemesi hermenötik bir duyarlıkla yürütülerek tevhid ilkesi, Allah-kul ilişkisi ve toplumsal düzen perspektifi bir arada gözetilecektir. Bu yöntemsel tercih, çalışmayı hem klasik İslâmî ilimler geleneğiyle uyumlu kılmakta hem de kavramsal tahlil ve etik teori açısından disiplinler arası bir zemine yerleştirmektedir.

1. Kavramsal Çerçevenin Belirlenmesi: Din, Ahlak ve İnsan İlişkisi

Temel kavramların makale bağlamında nasıl kullanılacağına açıklık getirmek, kavramsal çerçevenin berraklığı açısından önemlidir. İnsanî değerler ifadesi bu çalışmada, Kur'an'ın övdüğü, imanla ilişkilendirdiği ve tefsir geleneğinde ahlakî erdemler olarak açıklanan temel nitelikleri ifade etmek üzere kullanılacaktır. Bu anlamda kavram, modern literatürdeki evrensel değerler söylemiyle kesişmekle birlikte, doğrudan vahiy merkezli ve tevhidî bir bağlama yerleştirilmektedir. Din, yalnızca inançlar toplamı değil, tevhid ilkesine dayanan ilahî düzeni ve insanın Allah ile ilişkisini belirleyen normatif çerçeveyi anlatmaktadır.³ Ahlak ise bu ilahî düzenin insan davranışında ve karakterinde somutlaşmış hâli, imanla iç içe geçmiş bir erdemler sistemi olarak ele alınacaktır. İnsan, Kur'an'da hem emaneti yüklenen hem de imtihana tabi tutulan, özgür ve sorumlu bir özne olarak tasvir edildiğinden, makale boyunca insan bu ahlakî özne oluşu içerisinde merkeze alınacaktır.⁴

Bu çerçevede adalet, merhamet, emanet, sabır, şükür, af ve yardımlaşma yalnızca tek tek erdemler olarak değil, tevhid merkezli bir insan-din-ahlak düzeninin birbirine eklemlenen yapıtaşları olarak okunacaktır. Adalet hem Allah'a hem insana karşı hakkı gözetmenin;⁵ merhamet, ilahî rahmetin insandaki yansıması olan şefkat ve esirgemişliğin;⁶ emanet, bütün sorumluluk biçimlerinin;⁷ sabır, imanla bağlantılı ruhi direnç ve tevekkül

³ Bk:Ramazan Diler, "İzutsu'nun Kur'an'daki Ahlakî Kavramlara İlişkin Görüşlerinin Din Eğitimi Açısından Analizi", *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 19/1 (30 Haziran 2020), 207-244.

⁴ Nimet Ateş, "İmam Mâtürîdî'nin Ahlak Düşüncesinde Ahlakın Kaynağı Olarak İnsan Tabiatı", *Din ve Felsefe Araştırmaları* 4/7 (30 Haziran 2021), 10-22.

⁵ Bk.Toshihiko Izutsu |, *Kur'an'da Allah ve İnsan* - (Ankara: Kevser Yayınları, 1975).

⁶ Atilla Yargıcı, "Al-i İmran Suresinin 159. Ayeti Bağlamında Hz. Peygamberin Şefkat Ahlakının Unsurları", *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 31/31 (01 Haziran 2014), 20-30.

⁷ Bilal Deliser, "Kur'an-ı Kerim'de Çevre Felsefesi Konusunda Temel Yaklaşımlar", *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4/7 (01 Haziran 2015), 133-155.

disiplininin;⁸ şükür, nimetin bilinçle kavranması ve kulluk bilincinin;⁹ af, adaletin ötesinde yücelten bir bağışlama tercihinin;¹⁰ yardımlaşma ise iyilik ve takva eksenli toplumsal dayanışmanın kavramsal adları olarak ele alınacaktır. Bu değerler arasındaki ilişki, makalenin ilerleyen kısımlarında kavramsal ve metinsel analizler üzerinden ortaya çıkarılacak ve sonuçta Kur'an'ın insana ve topluma dair çizdiği ahlakî tasavvurun,¹¹ dağınık erdem listelerinden ziyade, iç içe geçmiş bir değerler ağı biçiminde işlediği gösterilmeye çalışılacaktır.

Araştırmanın özgünlüğü tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Birincisi, yedi temel değeri bir arada ele alarak Kur'an'ın tevhid eksenli insan tasavvuru içinde sistematik bir değerler ağı olarak okuması, literatürde dağınık hâlde bulunan kavram analizlerini bütünleştirici niteliktedir. İkincisi, tefsir geleneğini salt nakil değil, erken dönem Müslüman toplumun ahlakî ve içtimaî kodlarını kuran yorum alanı olarak merkeze alması, tefsir ilmi ile ahlak teorisi arasındaki mesafeyi azaltmaktadır. Üçüncüsü, din, ahlak ve insan ilişkisini tartışırken, bu ilişkiyi modern etik kategoriler üzerinden dışarıdan kurmak yerine, bizzat Kur'an'ın kavram dünyası ve klasik tefsir birikimi içinden yeniden inşa etmeye çalışması, makaleye hem metin merkezli hem de teorik bir özgünlük kazandırmaktadır.

Çerçevesi çizilen problem, amaç, yöntem ve kavramsal yönelimler doğrultusunda makale, devam eden kısımlarda önce Kur'an ve tefsir bağlamında insanî değerlerin teorik zeminini açacak, ardından söz konusu yedi kavramı hem tek tek hem de birbirleriyle ilişkileri içinde çözümleyecektir. Son bölümde ise elde edilen bulgular, tevhid merkezli bir din-ahlak-insan tasavvuru bakımından yeniden değerlendirilecek ve Kur'an'ın insanı emanet varlığı olarak konumlandıran bütünlüklü ahlakî haritası tartışmaya açılacaktır.

⁸ Berat Sarıkaya- Zeynep Şeren, "İnsan Sorumluluğu Ve Fiillerine Etkisi Bağlamında Sabır Ve Tevekkül Kavramları", *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/12 (15 Temmuz 2017), 68-88.

⁹ Recep Bozbiyık, "Âşık Ruhsatı'nın Şiirlerinde Yer Alan Şükür Kavramının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi", *TOBIDER- International Journal of Social Sciences* 7/4 (29 Aralık 2023).

¹⁰ Ahmet Rençber, "Kur'ânda Cezaların Affı Sulh ve Tövbe," *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 38 (15 Aralık 2017), 59-78.

¹¹ Hayati Tetik, "Mânevî Değerler Bağlamında Kültürün Şehirleşmeye Etkisi", *Ağrı İslami İlimler Dergisi* 3 (25 Aralık 2018), 49-62.

2. Kur'an'da İnsanî Değerlerin Tevhidî Çerçevesi: Adalet, Merhamet, Emanet, Sabır, Şükür, Af ve Yardımlaşma

2.1. Adalet

Kur'an'da adalet hem tevhid ilkesinin ahlâkî yansıması hem toplum düzeninin omurgası hem de kozmik nizamın temel ilkesi olarak çok katmanlı bir anlam taşır. Bu bölümde önce adaletin tevhidî çerçevesi ele alınarak kavramın iman ve kullukla ilişkisi açıklanacak; ardından toplumsal ve kurumsal düzende adaletin nasıl bir yapı kurduğu klasik tefsirler ışığında incelenecek; son olarak adaletin kozmik düzen, ihsan ve evrensel ahlâk çağrısıyla ilişkisi ortaya konulacaktır. Böylece adalet kavramının hem bireysel hem toplumsal hem de ontolojik düzlemde Kur'an'ın değer sistemindeki merkezi konumu bütüncül bir şekilde değerlendirilecektir.

2.1.1. Adaletin Tevhidî Çerçevesi ve Temel Kavramsal Zemini

Adaletin tevhidî çerçevedeki merkezi konumu, Kur'an'da insanî ve ahlâkî düzenin ilahî temellere oturtulmasında belirleyici bir rol oynar. Kur'an'da insanî değerlerin tevhidî çerçevesini belirleyen en kapsamlı ilkelerden biri adalettir. Yüce Allah, “*Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklar.*”¹² buyurarak hem bireysel hem toplumsal düzenin ilâhî dayanağını açıkça ortaya koyar. Bu emir, sadece hukukî bir ilke değil, aynı zamanda tevhidin ahlâkî tezahürüdür. Zira Allah'a ortak koşmamak, O'nun emirlerine bağlı kalmak ve insanlar arasında hakkı gözetmek aynı tevhidî nizama dâhildir.¹³ Bu tevhidî çerçeve, klasik tefsirlerde adalet kavramının nasıl yorumlandığını anlamak açısından temel bir başlangıç noktası oluşturur.

Klasik tefsirlerde adaletin temel anlamı, kulluk bilinci ile toplumsal hakkaniyetin aynı ilahî emir içinde birleştiğini gösterir. Taberî'ye göre ayetteki “adalet” kavramı hem Allah'a karşı kullukta doğruluk hem de insanlar arasında hakkı yerli yerine koymak anlamına gelir. Zulüm ise bunun zıddıdır. Adalet, bu yönüyle yalnızca hukukî bir denge

¹² en-Nahl, 16/90.

¹³ İbn Cerîr et Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin (Kahire: Daru'l-Arabiyyeti'l-İslamiyye, 2001), 17/279; Ebû Muhammed 'Abdurrahman b. Muhammed er-Râzî İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l Kur'âni'l-'Azîm*, çev. Es'ad Muhammed eṭ-Ṭayyib (Mektebetu Nizâr Muṣṭafâ el-Bâz, 1998), 1/7/2298.

değil, imanî bir sadakatin ifadesidir.¹⁴ Aynı âyet bağlamında İbn ‘Abbâs’tan (ö. 68/687-88) gelen rivayette adaletin tevhid, ihsanın ise farzların ötesindeki faziletli ameller anlamına geldiği belirtilir. Buna göre adalet, Allah’ın birliğini tanımak ve kullukta hakkı gözetmektir.¹⁵ Bu açıklamalar, Kur’an’ın adalet–zulüm karşıtlığı üzerinden kurduğu düzen fikrinin kavramsal zeminini hazırlamaktadır. Bu imanî ve ahlâkî temelden hareketle, Kur’an’ın adalet–zulüm karşıtlığı üzerinden kurduğu toplumsal düzen ilkesi daha net şekilde ortaya çıkar.

2.1.2. Toplumsal ve Kurumsal Düzenin Omurgası Olarak Adalet

Adalet–zulüm karşıtlığının toplumsal düzeni kuran yönü, Kur’an’ın normatif düzen tasavvurunu bütün açıklığıyla ortaya koyar. Adaletin emredilmesiyle zulmün kaldırılması aynı yapıda birleştirilmiştir. Böylece Allah Teâlâ bir yandan hakkı gözetmeyi emrederken, aynı âyetin devamında fuhşu, kötülüğü ve taşkınlığı yasaklayarak sosyal düzenin bütünlüğünü sağlar.¹⁶ Bu yönüyle ayet, toplum içinde adaletin yerleşmesini ve zulmün kökünden kaldırılmasını hedefler. Bu bağlam, adaletin sadece toplumsal değil, aynı zamanda inanç ve davranış bütünlüğü içinde nasıl konumlandığını göstermektedir.

Adaletin tevhid ve hakkaniyetle birleşmesi, inanç ile sosyal davranış arasındaki bütünlüğü kuran ilahî bir prensip olarak yorumlanmıştır. Adalet, bazı rivayetlerde “Allah’a ortak koşmamak ve insanlara haksızlık etmemek” şeklinde tanımlanır; buna göre inançta tevhidin, toplumsal ilişkilerde hakkaniyetle birleşmesi gerçek adaletin temelini oluşturur.¹⁷ Ona göre inançta tevhid, toplumsal ilişkilerde hakkaniyetle bütünleştiğinde gerçek adalet ortaya çıkar. Bu yaklaşım, adaletin salt dünyevî bir ölçü olmaktan ziyade, ulûhiyet tasavvuruyla bağlantılı ilahî bir ilke olduğunu ortaya koyar. Bu ilahî ilkenin toplumsal hayattaki görünürlüğü ise Kur’an’ın adaleti merkeze alan toplum tasavvuruyla birleştiğinde daha somut hâle gelir. Bu ilahî ilkenin pratiğe yansımaları ise İslâm toplumunun kurumsal ve ahlâkî yapısında gözlemlenmektedir. Adaletin İslâm toplumundaki omurga işlevi hem ahlâkî hem hukukî yapının adalet ilkesi

¹⁴ İbn Kesir Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdris er-Râzî, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-'azîm* (Riyad: Mektebetü'l mükrima, 1997), 4/597; es-Suyûfî Celâlu'd-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, *ed-Durru'l-menşûr* (Beyrut, ts.), 5/5/160.

¹⁵ İbn Cerîr et Taberî, *Câmi'ü'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, thk. Abdullah b. Abdulmuhsin (Kahire: Daru'l-Arabiyyeti'l-İslamiyye, 2001), 17/279.

¹⁶ Ebû Muhammed ‘Abdurrahmân b. Muhammed er-Râzî İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l Kur'âni'l-'Azîm*, çev. Es'ad Muhammed et-Ṭayyib (Mektebetu Nizâr Muştafâ el-Bâz, 1998), 7/2298.

¹⁷ Taberî, *Câmi'ü'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 2001, 17/279-281.

etrafında biçimlendiğini göstermektedir. Benzer biçimde ayet, İslâm toplumunun ahlâkî ve hukukî omurgası olarak yorumlanmış, toplumsal düzenin ancak adaletin yerleşmesiyle mümkün olacağı vurgulanmıştır.¹⁸ Rivayetlerde, Hz. Osman devrinden itibaren Cuma hutbelerinde bu ayetin okunmasının da bu sebeple tercih edildiği aktarılır.¹⁹ Âyet, dinî ve hukukî bütünlüğü özlü bir biçimde ifade eden temel bir ilke olarak görülmüştür. Bu tarihsel pratiğin arkasında, adaletin hem aklî hem şer'î temellere dayanan bir zorunluluk olarak görülmesi bulunmaktadır. Bu toplumsal süreklilik, adaletin hem aklî hem şer'î boyutlarıyla temellendirildiğini gösteren yorumlarla da desteklenir.

Adaletin hakları yerli yerine koyan ilkesi, hem aklî hem şer'î bir zorunluluk olarak değerlendirilmiştir. Bazı açıklamalarda ise adalet, tüm hakları yerli yerine koyma zorunluluğu olarak değerlendirilir ki bunun hem aklî hem de şer'î bir gereklilik olduğu belirtilir. İhsan ise adaletin ötesine geçen faziletli davranışları kapsar. Böylece ayet, insan ilişkilerinin hem hakkaniyet hem de fazilet zemininde kurulmasını emreden bir çerçeve sunar.²⁰ Bu noktada tartışma, adaletin yalnızca sosyal ilişkilerle sınırlı bir kavram olmadığını, daha geniş bir kozmik düzene bağlandığını göstermektedir.

2.1.3. Kozmik Düzen, İhsan ve Evrensel Ahlâk Çağrısı Olarak Adalet

Bu noktadan sonra adaletin yalnız bireysel ve toplumsal değil, aynı zamanda kozmik bir düzen ilkesine dönüştüğü görülür. Nitekim adaletin nizam-ı âlem ile ilişkisi, Râzî'nin yorumunda adalet kavramına kozmik bir boyut kazandırır. Râzî (ö. 606/1210), adaletin nizam-ı âlem'in temeli olduğunu, Allah'ın emirleri içinde en kapsayıcı olanı teşkil ettiğini söyleyerek adalet mefhumuna değişik bir yaklaşım sergiler. Nitekim adalet hem aklın gereği hem de şeriatın maksadıdır. Ona göre ayetin bu tertibi, akıl (adalet), kalp (ihسان) ve toplum (akraba hakkı) düzeninin ilâhî ölçüsünü gösterir.²¹

¹⁸ İbn Keşîr İbn Keşîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-'azîm*, ed. -Dîn Muhammed Huseyn Şems (Kahire: Müessesetu'r-kurtuba, 1419), 4/595-597.

¹⁹ İbn Keşîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-'azîm*, 4/595-599; Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 2001, 17/279-281; Zeynel Abidin Aydın, "Cuma Hutbelerinin Ardından Okunan Nahl Süresinin 90. Âyetine Verilen Türkçe Anlamın Tefsirlerle Uyumunu Meselesi", *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 51 (15 Haziran 2020), 196.

²⁰ eş-Şevkânî Muhammed b. 'Alî b. Muhammed el-Yemenî, *Fethu'l-Kadîr* (Dimeşk: Daru İbn Kesir, 1414), 223.

²¹ Fahreddin er Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb* (Mısır: Daru'l Fikr, 1981), 20/82; Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 2001, 17/279.

Adalet-ihsan ilişkisinin ahlâkî derinliği, insanın hem dış dünyasını hem iç dünyasını istikametlendiren bir değer çerçevesi sunar. Adaletin şer'î hükümler içinde hakkı gözetmek, ihsanın ise o hakkın ötesinde faziletli davranmak olduğu da ayete getirilen yorumlar arasındadır. Böylece Allah'ın, insanı yalnız dengeye değil, güzelliğe de çağırıldığı belirtilerek²² adalet algısının çok geniş bir perspektif ve değer algısı üzerine şekillendiği görülür. Adaletin yalnızca hukukun değil, insanın iç dünyasının istikametini sağlayan ahlâkî bir ölçü olduğu, ihsanın ise adaletin ötesine geçip faziletin sürekliliğini temin ettiği düşüncesi, kavrama entelektüel bir bakış açısının ürünü olmalıdır.²³ Son olarak, bu geniş değer çerçevesi adaletin yalnız Müslümanlara değil, tüm insanlığa yönelik evrensel bir çağrı taşıdığını göstermektedir. Adaletin evrensel ahlâk çağrısı, ayetin hitabının tüm insanlığa yöneldiğini vurgulayan bir perspektif kazandırır. Ebussuûd'un (ö. 982/1574) ayetin hitabını yalnız müminlere değil, bütün insanlara yönelmiş evrensel bir ahlâk çağrısı olarak yorumlaması konumuz açısından da calibi dikkattir. Müellifin katında adalet, fiilde doğruluk; ihsan, kalpte samimiyet; akrabaya vermek ise toplumsal dayanışmadır. Bu nedenle ayet, din, ahlâk ve hukuku bir araya getiren bir ilahî özet kabilindedir.²⁴

2. 2. Merhamet

Kur'an'da rahmet kavramı, yalnızca duygusal bir şefkat ifadesi değil, tevhid ilkesinin, kozmik düzenin ve ahlâkî varoluşun merkezinde yer alan kapsamlı bir ilâhî gerçekliktir. Bu bölümde önce rahmetin evrensel ve tevhidî boyutu ele alınarak Allah'ın tüm varlık âlemini kuşatan inayetinin nasıl temellendirildiği açıklanacak, ardından rahmetin kozmik düzen, beşerî şefkat ve ahlâkî davranışlardaki tezahürleri klasik tefsirler ve hadis rivayetleri ışığında incelenecek, son olarak rahmetin sünnetullah ile ilişkisi ve kelâmî tartışmalardaki yeri değerlendirilerek ilâhî rahmetin adalet, imtihan ve uhrevî mükâfat bağlamında nasıl yorumlandığı ortaya konulacaktır. Böylece rahmetin Kur'an'daki çok katmanlı yapısı hem ontolojik hem ahlâkî hem de itikadî düzlemde bütüncül bir çerçevede ele alınmış olacaktır.

²² Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez Zemahşerî, *el-Keşşâf*, ed. Âdil Ahmed Abdul Mevcut- Ali Muhammed (Riyad: Mektebetü'l-Ubeykan, 1998), 2/628.

²³ Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 20/82-85.

²⁴ Muhammed el-İmadî Ebussuud, *İrşadü'l-akli's-selîm*, thk. Ahmet Ata (Riyad: Müessesetu'r-Risâle, 1997), 3/395.

2.2.1. İlâhî Rahmetin Evrensel ve Tevhidî Çerçevesi

Kur'an'da rahmet kavramının tevhidî ve evrensel niteliği, Allah'ın sınırsız iyilik ve bağışlayıcılığının bütün varlıkları kuşatması fikri etrafında şekillenir. Kur'an'da "rahmet" kavramı, Allah'ın sınırsız iyiliği, bağışlayıcılığı ve şefkatinin bütün varlıklara yönelen bir tezahürü olarak açıklanır. "*Rahmetim her şeyi kuşatmıştır; onu takvâ sahiplerine mahsus kılacağım.*"²⁵ buyrulurken, rahmetin hem evrensel bir nitelik taşıdığı hem de ahirette belli bir sınıra sahip olduğu bildirilir.²⁶

Klasik tefsirlerde rahmetin bu evrensel ve aynı zamanda seçici niteliği, özellikle dünya–ahiret ayrımı üzerinden temellendirilmektedir. Nitekim Taberî'ye göre bu âyet, Allah'ın rahmetinin dünyada bütün mahlûkata, mümin ve kâfir ayrımı olmaksızın ulaştığını; ancak âhirette bu rahmetin sadece müminlere mükâfat olarak döneceğini ifade eder. Böylece rahmet, dünyada umûmî bir inayet, âhirette ise husûsî bir ikram hâline gelir. Taberî, bu yorumuyla "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır" ifadesini hem kevnî hem dinî alanı kapsayan bir beyan olarak değerlendirir.²⁷

2.2.2. Rahmetin Kozmik, Beşerî ve Ahlâkî Boyutları

Rahmetin içeriği yalnızca hissî bir şefkat değil, bütün varlık düzenini kuşatan ilâhî bir inayet olarak da genişletilmektedir. Katâde (ö. 117/735) kanalıyla nakledilen rivayette, "Allah'ın rahmeti, rızık ve hidayet olarak bütün yaratılmışlara şamildir"²⁸ denilmektedir. Bu anlayış, rahmetin duygusal bir yönünün ötesinde varoluşsal bir lütuf ve rehberlik olduğunu vurgular. Bazı tefsirlerde "Rahmetim dünyada umûmî, âhirette husûsîdir"²⁹ kavli aktarılır. Bu perspektife göre Allah, dünyada kâfiri bile rahmetinden mahrum bırakmazken âhirette bu rahmet, sadece iman edenlere tahsis edilir. Böylece âyet hem adalet hem merhamet dengesini gösterir. Dünyada ilâhî rahmet, adaletin önüne geçerek herkese ulaşırken âhirette ise hak ölçüsüne göre tahsis edilir.

Rahmetin sadece kozmik bir ilke değil, insanın iç dünyasında tecelli eden bir şefkat kaynağı oluşu da erken dönem rivayetlerde özellikle vurgulanmış ve "Rahmetim her şeyi

²⁵ A'râf, 7/156.

²⁶ Taberî, *Câmi' u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/156-161.

²⁷ Taberî, *Câmi' u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 2001, 13/156-161.

²⁸ Ebû Muhammed 'Abdurrahman b. Muhammed er-Râzî İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l Kur'âni'l-'Azîm*, çev. Es'ad Muhammed eṭ-Ṭayyib (Mektebetu Nizâr Muştafâ el-Bâz, 1998), 5/1579-1582.

²⁹ Taberî, *Câmi' u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 2001, 13/156-161.

kuşattı” ibaresi, müminin kalbinde tecelli eden şefkatin ilâhî rahmetin bir yansıması olduğu şeklinde açıklanır.³⁰ Buna göre insanda bulunan merhamet duygusu, Allah’ın Rahmân isminin bir cüz’î tecellisidir; yaratılmışlara yönelen şefkat, aslında Rahmânî rahmetin insanda akis bulmuş hâlidir.

Bu beşerî tezahür, hadis literatüründe rahmetin kozmik ve uhrevî boyutlarıyla birlikte ele alınarak daha da derinleştirilir. Hadis kaynaklarında yer alan ve farklı varyantlarıyla geçen ‘Allah yüz rahmet yarattı; doksan dokuzunu mahşer günü için ayırdı, birini dünyaya indirdi’ rivayeti,³¹ Allah’ın rahmetinin her şeyi kuşatmasına rağmen kıyamet gününde özellikle takvâ sahiplerine ve kulluk bilincini yaşayanlara yazılacağını, bağışlama ve cennetin ise ilahî adaletin ötesinde rahmetin en yüce tecellisi olarak gerçekleşeceğini göstermekte ve bu ilahî kuşatıcılığı desteklemektedir.³² Bu rivayete göre, dünyada görülen bütün şefkat, sevgi ve bağışlayıcılık, o tek cüz’î rahmetten kaynaklanmaktadır. İnsanlar birbirlerine merhamet ettikçe, aslında Allah’ın rahmetinin yeryüzündeki izdüşümünü yaşatmış olurlar.

Rahmet yalnızca duygusal bir yumuşaklık değil, ilâhî düzenin temel ilkesi olarak da yorumlanmıştır. “*Rahmetim her şeyi kuşatmıştır*” ifadesi, yaratılışın bütününe yayılan bir kemâl ve hikmet kanunudur. Allah’ın rahmeti, varlık âleminde tertip, ölçü ve güzellik olarak, dinî alanda ise hidayet ve mağfiret olarak tecelli eder. Onu takvâ sahiplerine mahsus kılacağı kısmı, ilâhî rahmetin iki düzlemli yapısı olarak açıklanmıştır: Birincisi kevnî, ikincisi ahlâkî rahmettir. Kevnî rahmet herkesi kuşatır, ahlâkî rahmet ise yalnız müttakîlere tahsis edilir.³³ Bu iki düzlemli yapı, müfessirlerin rahmeti mertebeler hâlinde tasnif etmesine de zemin hazırlamıştır. Râzî, bu âyette geçen rahmeti üç farklı mertebede ele alır:

1. İbtidâî rahmet: Yaratılışın bizzat kendisidir ki Allah, yoktan var etmekle rahmet göstermiştir.
2. Dünyevî rahmet: Rızık, sağlık, sevgi gibi nimetlerdir; mümin–kâfir ayırmaz.

³⁰ Ebû Bekr ‘Abdurrezzâk b. Hemmâm es-Şan’ânî ‘Abdurrezzâk, *Tefsîru ‘Abdurrezzâk* (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, 1999), 2/98.

³¹ İbnu’l-Mubârek Ebû ‘Abdurrahmân ‘Abdullâh b. Mubârek et-Turkî, *ez-Zuhd ve’r-Rekâ’ik l’ibni’l-Mubârek ve’z-Zuhd li Nu’aym b. Hammâd* (Beyrut.: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, ts.), 367.

³² es-Suyûtî Celâlu’d-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, *ed-Durru’l-menşûr* (Beyrut, ts.), 3/571-573.

³³ Celâlu’d-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, *ed-Durru’l-menşûr*, ts., 3/571-573.

3. Uhrevî rahmet: Mağfiret ve cennet nimetleridir ve yalnızca takvâ sahiplerine has kılınmıştır.

Râzî'ye göre bu üç aşama, Allah'ın rubûbiyet düzeninin adalet-rahmet-dengesini kurar. Rahmet, adaletin önüne geçer ama hikmetin sınırlarını aşmaz.³⁴

2.2.3. Rahmetin Sünnetullah ile İlişkisi ve Kelâmî Boyutu

Ayetin rahmetin dünya düzenindeki şumulünü ve âhiretteki tahsisini birlikte ifade ettiği belirtilmiş, “her şeyi kuşatmak” yaratılışla özdeşliği, “takvâ sahiplerine mahsus kılmak” ise adaletle birleşmiş yönü sembolize eder. Bu nedenle ayet, “Allah'ın rahmeti adaletle sınırlandırılmış bir evrenselliştir” hükmünü ortaya koyar.³⁵

Rahmet ayrıca imtihan ve lütuf boyutlarıyla birlikte ele alınmıştır. Allah, kâfire bile dünyada rızık verir; fakat bu, imtihan rahmetidir. Müminlere ahirette verilen ise sevap ve mağfiret rahmetidir. Böylece rahmet hem sınama hem mükâfat fonksiyonuna sahiptir.³⁶ Ayetteki “فَسَاكُنْ بِهَا” fiilinin “sabitleme” anlamında yorumlanması, rahmetin ilâhî bir sünnet olduğunu, Allah'ın rahmet etmeyi kendi üzerine vacip kıldığını ifade eder.³⁷

Rahmetin kuşatıcılığı sadece ahlâkî ve tefsirî bir mesele olmaktan çıkıp kelâmî tartışmaların da merkezine yerleşmiştir. Bu bağlamda ayetle Allah'ın zatında, gazaptan önce rahmetin öncelikli olduğu fikri vurgulanmış, ilâhî isimler arasında Rahmân isminin Cebbâr'dan önce gelmesi de bu hikmete işaret etmiştir. Dolayısıyla rahmet, ulûhiyetin asli yönü, ceza ise ikincil ve adalet gereğidir. Nitekim Allah'ın azabı ve rahmeti üzerine yapılan yorumlarda, rahmetin her şeyi kuşatmakla birlikte özellikle takvâ sahiplerine ve salih ameller işleyenlere yazılacağı belirtilmiş; ‘يَتَّقُونَ’ ve ‘يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ’ ifadelerinin ise şirki ve günahı sakınma ile ibadet ve arınmayı kapsayan genel bir sorumluluk anlamına geldiği vurgulanmıştır.³⁸

³⁴ Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 1/187-228.

³⁵ Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 1/187-228.

³⁶ Ebu'l Hasen Muḳâtil b. Suleymân, *Tefsîru Muḳâtil b. Suleymân*, ed. 'Abdullâh Maḥmûd Şeḫâte (Beyrut, 1423), 2/67.

³⁷ Taberî, *Câmi'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/160-163.

³⁸ İbn 'Aṭiyye Ebû Muḥammed 'Abdulḥak b. Ğâlib b. 'Abdirrahman b. Temmâm el-Endelûsî, *el-Muḥarreru'l-Vecîz fi Tefsîri'l-Kitâbi'l-'Azîz*, ed. 'Abdusselâm 'Abduşşâfi Muḥammed (Beyrut: Daru'l Kütübi'l İlmiyye, 1422), 461-463.

2.3. Emanet

Kur'an'da "emanet" kavramı, yalnızca mal veya görev gibi harici teslimleri değil, bütün sorumluluk alanlarını kuşatan ilahî bir güven ve sadakat ilkesidir. Bu bölümde önce emanetin ilkesel çerçevesi ele alınarak güven, adalet ve nüzul bağlamının kavrama nasıl yön verdiği açıklanacak, ardından emanetin toplumsal, siyasal ve ibadet boyutları değerlendirilerek emanetin ümmetin tüm kesimlerini kuşatan geniş sorumluluk alanı ortaya konacaktır. Son olarak emanetin ahlâkî ve dahili boyutu incelenecek, vicdan, sadakat ve tevhid bilinciyle kurulan bu derunî ilişkinin emanet kavramını nasıl bir otokontrol ve ruh terbiyesi ilkesi hâline getirdiği gösterilecektir. Böylece emanetin Kur'an'daki çok katmanlı yapısı hem hukukî hem toplumsal hem de içsel/ahlâkî düzlemlerde bütüncül bir bakışla incelenmiş olacaktır.

2.3.1. Emanetin İlkesel Çerçevesi: Güven, Adalet ve Nüzul Bağlamı

Kur'an'da "emanet" kavramı, Allah'ın kullarına yüklediği bütün sorumlulukları, maddî ve manevî güvenleri içine alan kapsamlı bir kavramdır. "Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder"³⁹ buyurarak hem yöneticiler hem fertler düzeyinde güven ve adalet prensibi vazedilmiştir. Bu emir, sadece mal ve mülkü değil, bütün yetki, bilgi ve makamları da içine alan evrensel bir ilke niteliğindedir.⁴⁰ Bu ayetin sebab-i nüzulüyle ilgili olarak şu hadise anlatılır: Resûlullah (s.a.v.) Mekke'yi fethettiğinde, Kâbe anahtarını getirmesi için Osman b. Talha'yı çağırdı. Kapı açıldı, Peygamber içeri girdi. Çıkınca anahtarı ona iade etti. Bunun üzerine şu âyet indi: Allah size, emanetleri ehline vermenizi emreder."⁴¹ Rivayet, emanetin ehline verilmesi emrinin Kâbe anahtarının sahibine iadesi üzerine inzal edildiğini gösterir.⁴² İlgili hadise emanete sadakatin fiilî bir örneğini teşkil etmektedir.⁴³ Âyetin Medine bağlamı, yöneticilerin ve hâkimlerin halka karşı adil davranması ve kararlarında güvenilir olmaları için bir tembih niteliğindedir.⁴⁴ Buna göre, kamu görevleri

³⁹ Nisa, 4/58.

⁴⁰ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 2001, 13/160-163.

⁴¹ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 8/491-494.

⁴² İbn Ebî Hâtim, *Tefsîru'l Kur'âni'l-'Azîm*, 1998, 5/985-987. ;Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 8/491-494.Ebu'l Hasen Muqâtil b. Suleymân, *Tefsîru Muqâtil b. Suleymân*, ed. 'Abdullâh Maḥmûd Şeḫâte (Beyrut, 1423), 1/381.

⁴³ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 8/491-494.

⁴⁴ Râzî, *Mefâtîhu'l-ğayb*, 1/86-110-201.

de birer emanettir; bu görevlerde ihanet, toplumsal düzenin bozulmasına yol açmaktadır.⁴⁵

2.3.2. Emanetin Kapsamı: Toplumsal, Siyasal ve İbadet Boyutları

Emanet emrinin hitap çevresi, yalnızca tarihsel bir olayı değil, ümmetin bütün fertlerini içine alan evrensel bir sorumluluk ufkunu ifade eder. Bu emir, yöneticiler kadar âlimleri, fertleri ve toplumun tüm kesimlerini kapsar; ilim sahipleri ilimlerini gizlemedikleri sürece emaneti eda etmiş sayılırlar, aksi hâlde ilim emanetine ihanet etmiş olurlar.⁴⁶ Ayrıca âyet, imamet ve yöneticilik tartışmalarında ehliyet şartının ilahî bir ilke olduğunu göstermektedir; yönetim yetkisi bir emanettir ve liyakatsiz kişiye tevdi edilmesi ilâhî emre muhaliftir.⁴⁷ Emanetin kapsamlı sorumluluk alanı, kamusal görevlerin yanı sıra bireysel görevleri de içerir; yöneticilik ve kadılık gibi görevlerin adalet ve liyakat esasına göre yürütülmesi kadar, halkın kendisine verilen her sorumluluğu sadakatle yerine getirmesi de bu ilkenin parçasıdır. İbn ‘Abbâs’ın “Emanetten maksat, farz ibadetler ile insanlar arasındaki haklardır” rivayeti,⁴⁸ ibadet ve muamelât alanındaki bütün yükümlülüklerin de bu kavrama dâhil olduğunu göstermektedir. Klasik müfessirler de emanetin yalnız pratik bir emir değil, dinî ve ahlâkî düzenin tamamıyla ilişkili bir prensip olduğunu belirtmiş; Râzî, emanetle adalet emrinin birlikte zikredilmesini bu iki değer in ayrılmazlığıyla açıklamıştır.⁴⁹

2.3.3. Emanetin Ahlâkî ve İçsel Boyutu: Vicdan, Sadakat ve Tevhid Bilinci

Emanetin insanın iç dünyasına uzanan boyutu, sorumluluğun sadece dışsal ilişkilerle sınırlı olmayıp vicdanî bir muhasebeyi de içerdiğini göstermektedir. Emanet yalnızca dünyevî görevlerle de sınırlamaz. Allah’ın kullarına yüklediği akıl, irade ve hüküm yeteneği de nihai planda bir emanettir. Bu nedenle insanın kendi iç dünyasında da adaletle hükmetmesi gerekir. Böylece âyet hem bireyin vicdanında hem de toplumda adaletin tahakkukunu hedefler.⁵⁰

⁴⁵ Taberî, *Câmi ‘u’l-beyân fi tefsîri ‘l-Kur ‘ân*, 8/491-494.; Râzî, *Mefâtîhu ‘l-ğayb*, , 1/86-110-201.

⁴⁶ Zemahşeri, *Keşşâf*, 3/177.

⁴⁷ Râzî, *Mefâtîhu ‘l-ğayb*, 1/86-110-201; Zemahşeri, *Keşşâf*, 3/177.

⁴⁸ Taberî, *Câmi ‘u’l-beyân fi tefsîri ‘l-Kur ‘ân*, 8/491-494.

⁴⁹ Râzî, *Mefâtîhu ‘l-ğayb*, 1/86-110-201.

⁵⁰ Râzî, *Mefâtîhu ‘l-ğayb*, 1/86-110-201.

Emanet kavramının çoğul olarak ifade edilmesi, dilsel düzeyde de bu geniş sorumluluk alanını yansıtan dikkat çekici bir tercihtir. Bu bağlamda müfessirlerce âyetin lafız yapısındaki inceliğe ayrıca dikkat çekilmiştir. Emanetler şeklinde kelimenin çoğul oluşu, emanetin tek bir tür değil, birçok farklı sahada -mal, makam, sır, ilim, hüküm- geçerli bir ilke olduğunu gösterir. Bu çoğulluk hem toplumsal hem bireysel sorumlulukların çeşitliliğine işaret eder.⁵¹

Emaneti ehline vermek, bazı müfessirlere göre doğrudan iman kemaliyle irtibatlı bir içsel sadakat meselesi olarak değerlendirilmiştir. Ebussuûd, emaneti ehline vermek emrini yalnızca hukukî bir yükümlülük değil, kalbî bir sadakat sınavı olarak görür. Ona göre mümin, emaneti yerine getirmedikçe imanını kemale erdiremez. Çünkü emanete sadakat, müminin mührüdür.⁵² Bu içsel sadakat boyutu, kavramın kelime köküne dayalı çözümlenmelerinde de belirginleşmektedir. Emanetin güven duygusunun içselleştirilmiş bir ahid olarak açıklanması, onun yalnızca harici bir teslim değil, aynı zamanda kalpte taşınan bir bağlılık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ayet, harici bir düzen emrinden çok, dahili bir güven ahlâkını yerleştirmeyi hedefler⁵³ ki bu yönüyle bir otokontrol mekanizmasına dönüşmüş durumdadır.

Sonuç olarak, geleneksel İslami kaynaklara göre emanet sadece maddî bir teslim değil, bütün güven ilişkilerini içine alan ahlâkî bir yükümlülüktür. İnsanın elindeki makam, bilgi, görev ve haklar Allah'ın kendisine geçici olarak tevdi ettiği sorumluluklardır. Mümin, emaneti koruyarak güvenilirliğini ve kulluk bilincini ortaya koyar, böylece ilâhî güvenin yeryüzündeki timsali olur.⁵⁴

2.4. Sabır

Kur'an'da sabır, yalnızca musibete tahammül değil, imanî direnişi, kullukta sürekliliği ve nefis terbiyesini içine alan çok katmanlı bir ahlâk ilkesidir. Bu bölümde önce sabrın tanımı, temel boyutları ve iman-ahlâk bütünlüğü ele alınacak, sabrın ibadetten ahlâka, davranış istikrarından ruh terbiyesine uzanan bütüncül yapısı ortaya konacaktır. Ardından sabır ile iman ilişkisi açıklanarak, peygamberlerin tevhid mücadelesinde sabrın nasıl bir

⁵¹ Celâlu'd-Dîn 'Abdurrahmân b. Ebî Bekr, *ed-Durru'l-menşûr*, ts., 3/571-573.

⁵² Muhammed el-İmâdi Ebussuud, *İrşadü'l-akli's-selîm*, thk. Ahmet Ata (Riyad: Müessesetu'r-Risâle, 1997), 1/721.

⁵³ Bk: Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 8/491-494.

⁵⁴ Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 8/491-494; Ebussuud, *İrşadü'l-Akli's-Selîm*, 1997, 1/721.

omurga işlevi gördüğü ve peygamberî ahlâkın temel dayanaklarından biri olduğu gösterilecektir. Son olarak sabrın nefis terbiyesi ve psikolojik–ahlâkî yönü incelenecek, sabrın içsel direniş, irade hakimiyeti ve ruhun itidaliyle nasıl derin bir terbiyeye dönüştüğü ortaya konacaktır. Böylece sabır hem bireyin iç dünyasını hem de imanî duruşunu şekillendiren kapsamlı bir kavram olarak bütüncül bir çerçevede değerlendirilecektir.

2.4.1. Sabrın Tanımı, Boyutları ve İman-Ahlâk bütünlüğü

Kur'an'da “sabr”, imanî direnişin, kullukta sebatın ve musibet karşısında teslimiyetin temelidir. Yüce Allah, “*Sabredenleri müjdele!*”⁵⁵ buyurarak, sabrın hem dünyevî hem uhrevî değerini bildirir. Bu erdem, Allah’ın emirlerine itaatte sebat, musibetler karşısında metanet ve günah arzularına karşı nefsi tutma şeklinde üç ana boyutta ele alınmıştır.⁵⁶ Bu ayetin, hicret esnasında müminlerin korku, açlık, mallardan ve meyvelerden eksiltme ile imtihan edilmesi üzerine indiği rivayet edilmektedir.⁵⁷ İbn ‘Abbâs’tan gelen bu haber, âyetin genel bir imtihan bildirimini olduğunu açıklar.⁵⁸

Sabr, Allah’ın emirlerine itaatte ve ahlâkta sebat göstermek, musibetlere rızâ ile karşılık vermek ve günahlardan uzak durmak için nefsi dizginlemektir.⁵⁹ Bu tanıma göre sabır, sadece dayanma gücü değil, bilinçli bir kulluk disiplini. Mümin, ibadetlerde sebatla Allah’a bağlı kalır, musibet anında rızâ gösterir ve günaha meyleden nefsinin iradesiyle frenler.

Bu bağlamda İbn ‘Abbâs’tan (şu rivayet aktarılır: “Sabır üç kısımdır: Farzlarda sebat, musibetlerde tahammül ve günahlardan kaçınmak.”⁶⁰ Bu rivayet, sabrın imanî ve ahlâkî alanlarda bütüncül bir tutum olduğunu gösterir. Kişi, sabrını yalnız musibette değil, ibadet ve ahlâkta da sürdürmekle mükelleftir. Böylece sabır, hayatın her alanına sirayet eden bir kulluk istikrarı hâlini alır.

Sabr, iman hayatının bütün alanlarını kapsar. İbadetlerde sebat, farzları yerine getirmede kararlılık, günah arzularına karşı direnç ve musibetler karşısında sarsılmaz bir metanet

⁵⁵ Bakara, 2/155.

⁵⁶ Taberî, *Câmi ‘u l-beyân fi tefsîri l-Kur ‘ân*, 3/219-221

⁵⁷ Taberî, *Câmi ‘u l-beyân fi tefsîri l-Kur ‘ân*, 3/219-221

⁵⁸ Râzî, *Mefâtihu l-ğayb*, 1/128-1360

⁵⁹ Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. ‘Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelusî, *el-Baḥru l-Muḥîṭ fi t-Tefsîr*, ed. ‘Âdil Aḥmed ‘Abdulmevcûd, ‘Alî Muhammed Mu‘avviḍ (Bejrût, 2001), 4/353.

⁶⁰ Taberî, *Câmi ‘u l-beyân fi tefsîri l-Kur ‘ân*, 3/219-221.

onun üç temel yönünü oluşturur.⁶¹ Bu üç boyut, kulun hem Allah'a bağlılığını hem de kendi iç disiplini güçlendirir. Sabır, böylece mümini sadece dış koşullar karşısında değil, kendi iç dünyasında da eğiten bir kulluk bilinci hâline gelir.

Sabır, bu anlam çerçevesinde mümini olgunlaştıran bir terbiyedir. İbadette süreklilik, musibette rızâ, günah karşısında direnç, hepsi aynı imanın farklı yansımalarıdır. Kur'an'ın "sabredenleri müjdele" hitabı, bu yüzden sadece bir teselli değil, sabrın ilahî nezdinde taşıdığı yüksek değerlerin ilanıdır.

2.4.2. Sabır, İman ve Peygamberî ahlâk

Sabır "imanın yarısı" olarak nitelenir. İman, sabırla kemâl bulur ki sabır olmadan iman istikrara kavuşamaz. Peygamberlerin tamamı, sabır sayesinde tevhid mücadelesinde sebat etmiş ve ifsat karşısında sarsılmamışlardır.⁶² Bu nedenle sabır, peygamberî ahlâkın merkezinde yer alan bir dayanıklılık ilkesidir.

İbn Kesîr ise sabrı, peygamberlerin ahlâkî tutarlılığının temeli olarak değerlendirir. Hz. Yusuf'un (a.s.) uğradığı iftiraya sabrı, peygamberlerin kavimlerinden gördükleri eziyetlere karşı direnci, tevhid davasına bağlılığın birer örneği olarak zikredilir.⁶³ Sabır, böylece Allah'a teslimiyetin, tevekkülün ve kullukta sürekliliğin en belirgin göstergesidir.

2.4.3. Sabır ve Nefs Terbiyesi: Psikolojik-Ahlâkî Derinlik

Sabrın musibetler karşısında kalbin sükûnetini koruma ve Allah'ın hükmüne razı olma hâli şeklindeki yorumunda⁶⁴ erdem odaklı bu olgu, nefsin taşkınlıklarını dizginleyen bir eğitim modelidir. Bu yönüyle ruhun itidali, tevekkülün temeli ve ahlâkî olgunluğun şartıdır.

Kur'an'da sabır, yalnızca musibetlere dayanmak değil, imanî bir direniş, kullukta sebat ve nefsin azgın arzularına karşı bilinçli bir duruştur. Kavramın kökü men' ve hâbs anlamına gelir, yani nefsi tutmak, dizginlemek, arzularını kontrol altına almaktır. Bu

⁶¹ Ebü'l-Berekât en Nesefî, *Medârikü't-tenzil* (Beyrut: Dârü'l-Kelimi't-Tayyib, 1998), 1/144

⁶² Fahreddin er Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb* (Mısır: Daru'l Fikr, 1981), 4/136.; Nihat Demirkol, Kur'an Öğretisi Rehberliğinde Başarıya Işık Tutan Bir Kavram: Sabır", *Batman Akademi Dergisi*, 7/1 (Haziran, 2023), 94-110.

⁶³ İbn Kesîr, *Tefsîru'l-Kur'âni'l-'azîm*, 1/467; 2/179; 57/457

⁶⁴ Râzî, *Mefâtihu'l-ğayb*, 1981, 4/136.

açından sabır, insanın iç dünyasında bir hâkimiyet ve irade terbiyesidir; acıya katlanmanın ötesinde, nefsi sınırlayan bir bilinç eylemidir.⁶⁵

Ayetin müjdele anlamındaki بِشْرٍ emri, anlam bakımından derin bir belâgat inceliği taşır. Normalde sevinçli haberlerde kullanılan bu kelimenin bela ve sıkıntı ortamında yer alması, sabrın yalnızca tahammül değil, manevî bir yücelik olduğunu gösterir. İlahi hitap, acı ve korkunun ortasında “müjde” ifadesini kullanarak, sabrı bir eksiklik değil, kemalin zirvesi olarak sunar. Bu, sabrın insanda bir diriliş, kalpte bir izzet hâli oluşturduğunu anlatır.⁶⁶

2.5. Şükür

Kur'an'da şükür, nimetin kaynağını doğru tanımayı, onu rızaya uygun biçimde kullanmayı ve bu bilinci davranışa dönüştürmeyi içeren köklü bir tevhid ilkesidir. Bu bölümde öncelikle şükürün tanımı ve tevhid bilinciyle ilişkisi ele alınacak, nimetin Allah'a nispet edilmesinin imanî bir duruş oluşturduğu gösterilecektir. Ardından kalp–dil–amel bütünlüğü çerçevesinde şükürün davranışsal boyutu incelenecek, nimetlerin artırılması vaadinin dünya ve âhiret bağlamındaki anlamı açıklanacaktır. Son olarak şükürün en yüksek mertebesi, ahlâkî derinliği ve sonuçları ele alınarak, şükürün sadece bir minnettarlık ifadesi değil, insanın hayatını bütünüyle şekillendiren bir kulluk bilinci olduğu ortaya konacaktır. Böylece şükür, tevhid şuurunu besleyen ve insanın varlıkla ilişkisini anlamlandıran kapsamlı bir ahlâk ilkesi olarak değerlendirilecektir.

2.5.1. Şükürün Tanımı ve Tevhid Bilinciyle İlişkisi

Kur'an'da şükür, nimetin sahibini tanımak, onu rızasına uygun biçimde kullanmak ve bu bilinci davranışla sürdürmek anlamına gelir. Yüce Allah, “Eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi artırırım; eğer nankörlük ederseniz, şüphesiz azabım çok şiddetlidir.”⁶⁷ buyurarak, şükürün hem dünyevî hem uhrevî sonuçlarını bildirmiştir. Bu beyan, nimetin artışıyla birlikte, şükürün imanın kemâline delil olduğunu gösterir.⁶⁸ Şükür, nimeti bilmek,

⁶⁵ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 1/ 207; 677.

⁶⁶ Abdullah b. Ömer Beydâvî, *Envaru't-tenzîl ve esraru't-te'vîl* (Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1998), 2/114.-116.

⁶⁷ İbrâhîm 14/7.

⁶⁸ Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600

onu Allah'tan geldiğinin idrakiyle yerli yerinde kullanmak demektir. Buna karşılık küfrân yani nankörlük, nimeti unutmak ve onu sahibine nispet etmemektir.⁶⁹

Kur'an'da şükür, nimetin sahibini tanımak, onu rızasına uygun biçimde kullanmak ve bu bilinci davranış hâline getirmek anlamına gelir. Bu ifade, sadece bir minnettarlık değil, imanın kemâline işaret eden bir duruştur. Nimetin artışı maddî bereketin ötesinde, manevî yakınlık ve ilahî rızâ ile ilgilidir.⁷⁰ Şükür, nimeti bilmek, onun Allah'tan geldiğini idrak etmek ve bu idrakle onu yerli yerinde kullanmaktır. Buna zıt olan küfrân, nimeti unutmaktır, yani nimetin içindeki ilahî anlamı görmemektir. İnsan, nimetleri Rabbine ait bir emanet olarak gördüğünde onları rızasına uygun biçimde kullanarak gerçek şükürü eda eder. Böylece şükür, tevhidin fiilî bir göstergesine dönüşür.⁷¹

2.5.2. Kalp-Dil-Amel Bütünlüğü ve Nimetin Artırılması

Basralı meşhur tâbiî alim Hasan el-Basrî'ye (ö. 110/728) göre⁷² şükür, kalp, dil ve amelde birlikte ortaya çıkar.⁷³ Kalp nimetin sahibine minnet duyar, dil bu şükürü hamd ile ifade eder, amel ise nimeti başkalarının yararına yönlendirerek şükürün fiilî cephesini oluşturur.

Klasik yorumlarda şükür, kalbin niyetini, dilin hamdini ve davranışın fiilî karşılığını içeren bir bütünlük olarak tanımlanır.⁷⁴ Böylece şükür, sadece "Elhamdülillah" demekten ibaret olmaz, amelle bütünleşerek bir yaşam tarzına dönüşür.

Ayette geçen nimetlerin artırılması vaadinin hem dünya hem âhirette geçerli olduğu belirtilmiştir.⁷⁵ Şükreden kimseye Allah hem maddî rızkını hem manevî huzurunu artırır, âhirette ise rızâ ve ebedî nimetle mükâfatlandırır.

Nimetlerin artışı, maddî genişliğin yanında kalp huzuru, manevî derinlik ve Allah'ın rızâsına erişme ile tamamlanır.⁷⁶

⁶⁹ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600

⁷⁰ Beyzâvî, *Envârü't-Tenzil*, 3/193; Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600

⁷¹ Neseî, *Medâriku't-Tenzil*, 2/ 163; İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235-2236.

⁷² İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235.

⁷³ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235.

⁷⁴ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600; Ebussuûd, *İrşâdü'l-Aklis-Selîm*, 3/ 243-245.

⁷⁵ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600; Ebû Hâyyân Muhammed b. Yûsuf b. 'Alî b. Yûsuf b. Hâyyân el-Endelusî, *el-Baḥru'l-Muḥîṭ fi't-Tefsîr*, ed. 'Âdil Ahmed 'Abdulmevcûd, 'Alî Muhammed Mu'avviḍ (Beyrût, 2001), 4/353.

⁷⁶ Râzî, *Mefâtiḥu'l-Gayb*, 19/68

2.5.3. Şükürün En Yüksek Mertebesi, Ahlâkî Boyutu ve Sonuçları

Şükürün en yüksek mertebesi, her hâlükârda Allah'a yönelmek şeklinde tanımlanmıştır.⁷⁷ İnsan bollukta da darlıkta da Rabbini unutmadan O'na yöneldiğinde şükür kemâle erer.

Şükürün "nimeti Allah'tan bilmek, onunla günah işlemek ve nimetin gereğini yerine getirmek"⁷⁸ şeklindeki yaklaşımında ahlâkın kemal noktası vurgulanır. Allah'ın nimetini inkâr eden kimse hakikatte O'nun rubûbiyetini de örtmüş olur, bu sebeple "şükredenlerin sayısı azdır"⁷⁹ buyruğu, nimeti gerektiği gibi değerlendirenlerin azlığına işaret eder.

Nimetin artırılması vaadinin ilâhî bir sünnet olarak görülmesi, şükreden kimsenin hem mal hem gönül huzurunda genişlik bulacağı anlayışının temelini teşkil eder.⁸⁰

Tefsirlerde şükür, varlığın bilinçle kavranması ve nimetin hakikî sahibine yönelme bilinci olarak tanımlanır. Kalben minnettarlık, dille hamd ve fiilen paylaşma, şükürün üç temel sütunudur. Şükreden kul tevhid şuurunu canlı tutar ve hem dünyada berekete hem âhirette ebedî mükâfata erişir.⁸¹

Bazı müfessirler şükürün en yüksek mertebesini her durumda Allah'a bağlı kalmak olarak tanımlamış, bolluk ve darlıkta nimetin sahibini unutmanın tevhid bilincinin zirvesi olduğunu ifade etmişlerdir.⁸²

2.6. Afv

Kur'an'da *afv* kavramı, adaletin sınırlarını aşan, bireysel öfkeyi aşındıran ve toplumsal barışı güçlendiren yüksek bir ahlâk ilkesi olarak takdim edilir. Bu bölümde öncelikle af, adalet ve ilâhî mükâfat dengesi ele alınacak, afvın, meşru hakkı ortadan kaldırmadan zulme karşı daha yüce bir erdem olarak konumlandırıldığı ortaya konacaktır. Ardından afv-ıslah-merhamet ilişkisi incelenecek, affın sadece cezadan vazgeçmek değil, kötülüğü iyilikle dönüştürme çabası olduğu gösterilecektir. Son olarak afvın sabırla ilişkisi ve en yüksek ahlâkî mertebeye başlığı altında, affetmenin peygamberî ahlâk, merhamet ve sabırla birleşerek bireysel olduğu kadar toplumsal iyileşmeyi de mümkün kılan kapsamlı bir

⁷⁷ Taberî, *Câmi' u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600; İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235-2236.

⁷⁸ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235-2236.

⁷⁹ es-Sebe' 34/13.

⁸⁰ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2235-2236.

⁸¹ Taberî, *Câmi'*, 13/600; İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 7/2236-2237; Muhammed b. Yûsuf b. 'Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelusî, *el-Baḥru'l-Muḥîṭ fi't-Tefsîr*, 4/353.

⁸² Beyzâvî, *Envârü't-Tenzîl*, 3/193; Taberî, *Câmi' u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'ân*, 13/600.

fazilet olduğu tartışılacaktır. Böylece afvın, Kur'an'ın adalet-rahmet dengesinde merkezi bir ahlâk ilkesi olarak nasıl temellendirildiği bütün boyutlarıyla ele alınacaktır.

2.6.1. Af, Adalet ve İlâhî Mükâfat Dengesi

Kur'an'da af (العفو), adaletin ötesinde bir yücelik olarak sunulur. “*Bir kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür, kim affeder ve ıslah yolunu tutarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir.*”⁸³ buyrulur, zulme karşı adaletin sınırları çizilirken affın ilâhî bir erdem olduğu bildirilir. Âyet, zulme uğrayan kişiye hakkını alma izni verirken af yolunu seçmenin Allah katında daha üstün bir karşılığı bulunduğunu da müjdelir.⁸⁴ Buna göre cezalandırma hakkına sahip olan kişi, eğer affı tercih eder ve ıslahı gözetirse, Allah onun için büyük bir mükâfat vaad eder. Adaletin ölçüsü, kötülüğe denk karşılıktır, fakat affetmek hem ilâhî rızâyı hem toplumsal barışı kazandırır.⁸⁵ Böylece Kur'an, hakkını arama ile affı seçme arasında, adalet zemininde bir denge kurar.

Kur'an'da af (العفو), adaletin ötesinde bir yücelik olarak takdim edilir. Âyette, “*Bir kötülüğün karşılığı, onun dengi bir kötülüktür, kim affeder ve ıslah yolunu tutarsa, onun mükâfatı Allah'a aittir.*” buyrulur, zulme karşı adaletin sınırları belirlenirken, affın ilâhî bir erdem olduğu bildirilmiştir. Bu beyan, zulme uğrayan kimseye hakkını alma izni verirken, affı tercih etmenin Allah katında daha üstün bir değer taşıdığını vurgular. Böylece adalet ile rahmet arasında bir denge kurulur, cezalandırma hakkı sabit olmakla birlikte, bağışlamak yüceliğin nişanesi hâline gelir.⁸⁶

2.6.2. Af, İslah ve Merhamet Temelli Ahlâk

Konu bağlamında İbn 'Abbâs'tan şu rivayet aktarılır: “Af, cezayı terk edip ıslahı gözetmek ve ailenin ihtiyacından fazlası demektir.”⁸⁷ Bu tarifte af, sadece cezadan vazgeçmek değil, failin ıslahına yönelmek anlamına gelir. Bu tavır, intikam hissini değil, merhameti ve düzeltme arzusunu önceleyen bir ahlâkî olgunluğu temsil eder.

Affin tanımında “cezayı terk edip ıslahı gözetmek” anlayışı öne çıkar. Bu yaklaşımda af, yalnızca intikamdan vazgeçmek değil, failin ıslahını hedefleyen bir ahlâkî olgunluktur.

⁸³ eş-Şûrâ 42/40.

⁸⁴ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 20/523-526.

⁸⁵ Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 20/523-526; Mukâtil b. Suleymân, *Tefsîru Mukâtil b. Suleymân*, 3/837.

⁸⁶ Râzî, *Mefâtihu'l-Gayb*, 27/ 153-155.

⁸⁷ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 9/ 3120; Taberî, *Câmi 'u'l-beyân fi tefsîri'l-Kur'an*, 4/337.

Kur'anî bağlamda bağışlamak, kötülüğün üzerini örtmek değil, onu iyilikle dönüştürme çabasıdır. Böylece af, bireysel öfkenin değil, toplumsal huzurun aracıdır.⁸⁸

İbn Kesîr, “*Allah affi sever.*”⁸⁹ hadisini bu âyetin tefsirinde zikrederek, affın bireysel faziletin yanı sıra toplumsal ıslaha da hizmet ettiğini belirtir.⁹⁰ Ona göre affetmek, mazlumun hakkını merhametle ve hikmetle telafi etmesidir, adalet zorunlu bir prensip, af ise ilâhî bir ihsandır. Kur'an'ın öğrettiği bu denge, adaletin korunmasıyla birlikte kalplerde rahmetin yeşermesini sağlar.

Bu âyetle “*Allah affi sever*” hadisi birlikte değerlendirildiğinde, affetmenin sadece bireysel fazilet değil, aynı zamanda toplumsal ıslaha da hizmet ettiği görülür. Adalet zorunlu bir ilke, af ise ilahî bir ihsandır. Affetmek, mazlumun hakkını merhametle ve hikmetle telafi etmesidir, böylece adalet korunurken kalplerde rahmet yeşerir.⁹¹

2.6.3. Af, Sabır ve En Yüksek Ahlâkî Mertebe

“*Merhamet etmeyene merhamet olunmaz*”⁹² hadisi, affın kökeninde yer alan merhamet duygusunu temellendirir. Allah'ın kullarına rahmetle muamele etmesini isteyen mümin, önce kendi kalbinde bu rahmeti taşır. Nitekim affın anlamı, kötülüğe karşılık vermemek değil, kötülüğü iyilikle karşılamaktır. “*Kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu azim gerektiren işlerdendir.*”⁹³ ifadesi de bu manayı tamamlar, zira sabır, affın sürekliliğini sağlar, af ise sabrın içindeki merhameti açığa çıkarır.⁹⁴

Affin kötülüğü karşılıksız bırakıp iyilikle mukabele etmek şeklindeki tanımında⁹⁵ ise bu olgunun sadece bireysel bir erdem değil, toplumsal ilişkilerde barışın teminatı olduğu yaklaşımı hâkimdir. Affetmek, zulmü onaylamak değil, ıslahı hedefleyen bir yumuşaklıkla adaleti yüceltmektir.

Aynı şekide affetmek, kötülüğü onaylamak değildir, bilakis ıslahı hedefleyen bir yumuşaklıkla adaleti daha yüksek bir seviyeye taşımaktır. Bu yönüyle af, bireysel bir

⁸⁸ Beyzâvî, *Envârü't-Tenzîl*, 5/133; İbn Âşûr Muḥammed b. Ṭâhir b. 'Âşûr, *et-Tahrîr ve't-Tenvîr*, (Tunus: ed-Dâru't-Tûnisîyye, 1984), 25/114-122.

⁸⁹ İbn Kesîr, *Tefsîrü'l-Kur'ân il- 'Azîm*, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l- 'azîm*, 4/595-615. 'Abdurrezzâk Ebû Bekr 'Abdurrezzâk b. Hemmâm es-Şan'ânî, *el-Muṣannef* (Mısır: Dâru'l-Fârûk, 2009), 6/268.

⁹⁰ İbn Kesîr, *Tefsîrü'l-Kur'ân il- 'Azîm*, 4/595-615.

⁹¹ Ebussuûd, *İrşâdü'l-Aklis-Selîm*, 5/97-99.

⁹² 'Abdurrezzâk, *el-Muṣannef*, 3/412; es-Suyûtî *ed-Durru'l-mensûr* 7/359-360.

⁹³ eş-Şûrâ 42/43.

⁹⁴ Taberî, *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*, 20/523-526; Ebussuûd, *İrşâdü'l-Aklis-Selîm*, 5/97-99.

⁹⁵ Muḥammed b. Yûsuf b. 'Alî b. Yûsuf b. Ḥayyân el-Endelûsî, *el-Baḥru'l-Muḥîṭ fî't-Tefsîr*, 4/353..

erdem olmanın ötesinde, toplumsal ilişkilerde barışın ve birliğin teminatıdır. Kur'an, cezalandırmayı hak olarak tanıırken, bağışlamayı erdem olarak öne çıkarır, böylece adaletin zemini üzerinde rahmetin gölgesini kurar.⁹⁶

2.7. Yardımlaşma

Kur'an'da yardımlaşma, toplumsal düzeni ayakta tutan ve tevhid bilincini davranış düzeyine taşıyan temel bir ahlâk ilkesi olarak ele alınır. Bu bölümde önce birr ve takvâ temelli yardımlaşmanın ilkesel çerçevesi açıklanacak, iyilikte birliktelik ve kötülükten uzak durma emrinin toplumsal sorumluluk açısından taşıdığı kurucu rol ortaya konacaktır. Ardından birr kavramının ahlâkî derinliği ve yardımlaşmanın toplumsal boyutu incelenecek, cömertlik, paylaşma ve toplumsal dayanışmanın imanî bir görev olarak nasıl konumlandığı gösterilecektir. Son olarak tevhid bilincine dayalı yardımlaşmanın emr-i bi'l-ma'rûf bağlamındaki yükümlülüğü ele alınacak, yardımlaşmanın yalnızca sosyal bir destek değil, aynı zamanda ilahî bir sorumluluğun yerine getirilmesi olduğu vurgulanacaktır. Böylece yardımlaşma, Kur'an'ın hedeflediği birr ve takvâ toplum düzeninin inşasında merkezî bir ilke olarak bütüncül bir şekilde değerlendirilmiş olacaktır.

2.7.1.Yardımlaşmanın İlkesel Çerçevesi: Birr ve Takvâ Temelli Toplumsal Sorumluluk

Kur'an'da yardımlaşma (التعاون), imanî dayanışmanın ve toplumsal takvânın fiilî biçimi olarak sunulur. “İyilikte (birr) ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.”⁹⁷ buyrularak müminler hayrî birlikteliğe teşvik edilir. Birr bütün iyilikleri ve faziletli davranışları, takvâ ise Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle günahlardan sakınmayı ifade eder. Bu emir, İslam toplumunun ahlâkî ve hukukî yapısını koruyan temel bir ilke olarak değerlendirilmiştir.⁹⁸ Âyet, müminlere iki yönlü bir görev yükler. İyilikte yardımlaşmak ve kötülükten uzak durmak. Müminler ibadetlerde, toplumsal hizmetlerde ve özellikle zayıfların ihtiyaçlarını gözetmede birbirine destek olmalıdır. Bu tavır, iman kardeşliğinin ve sosyal adaletin somut bir tezahürüdür.⁹⁹ Âyetin

⁹⁶ Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 2/645-647; Beyzâvî, *Envârü't-Tenzil*, 5/133

⁹⁷ el-Mâide 5/2.

⁹⁸ Taberî, *Câmi'u'l-Beyân*, 8/52-53.

⁹⁹ Hayati Tetik, “Din Hizmetlerinde İletişim Becerileri ve Empati”, *EKEV Akademi Dergisi* XIII/41 (2009), 159-182.

Hudeybiye günü müşriklerle iş birliği eğilimi gösteren bazı müminler üzerine indiği rivayet edilir. Bu bağlamda Allah, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayı yasaklamış, yardımlaşmayı yalnızca iyilik ve takvâ temeline oturtmuştur.¹⁰⁰

2.7.2. Birr Kavramının Ahlâkî Derinliği ve Yardımlaşmanın Toplumsal Boyutu

İbn ‘Abbâs’a göre birr, itaat, takvâ ise günahları terk etmektir.¹⁰¹ Bu tanım, yardımlaşmanın yalnızca dünyevî bir dayanışma değil, imanî bir sorumluluk olduğunu gösterir. Ayetin Medine’de nazil olduğu ve toplum düzenini tesis etmeye yönelik olduğu belirtilir. Böylece Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağları güçlendirilmiş, gayrimüslimlerle ilişkilerde de adaletli tutum emredilmiştir. Birr aynı zamanda kalp yumuşaklığı, cömertlik ve paylaşma ahlâkî şeklinde açıklanmıştır.¹⁰² Gerçek mümin elindeki imkânı toplum yararına harcar ve infak, cömertlik ve dayanışma onun takvâsının fiilî tezahürleri olarak ortaya çıkar. “Allah’ın nişanelerine saygı gösterin...” ayetinin ardından gelen “İyilik ve takvâ üzere yardımlaşın”¹⁰³ buyruğu, toplumsal barışın iki ilkesini belirler. Hayırda birleşmek, zulümde birleşmemek.¹⁰⁴

2.7.3. Tevhid Bilincine Dayalı Yardımlaşma: Emr-i Bi’l-Ma‘rûf Bağlamında Bir Yükümlülük

İbn Kesîr, yardımlaşmayı emr-i bi’l-ma‘rûf ve nehy-i ani’l-münker ilkesiyle ilişkilendirir. Müminlerin hayrı yaymak ve kötülüğü önlemek için birlikte hareket etmekle yükümlü olduğunu ifade eder.¹⁰⁵ Takvâ üzere yardımlaşmak, Allah’ın dinini yeryüzünde yaşatma sorumluluğunun bir parçasıdır. Bu yaklaşımların ortak noktası, yardımlaşmanın tevhid bilincine dayalı bir ahlâkî yükümlülük olmasıdır. Mümin, sahip olduğu güç, mal, bilgi ve makamı Allah rızasına uygun şekilde başkalarına hizmet için kullanır. Böylece Kur’an’ın hedeflediği birr ve takvâ toplum düzeni, bireylerin samimi dayanışmasıyla gerçekleşir. Yardımlaşma, İslam ahlâkında iman kardeşliğinin toplumsal yansıması ve adaletin fiilî tamamlayıcısıdır.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Taberî, *Câmi ‘u’l-Beyân*, 8/52-53; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 1/601-603; Neseî, *Medâriku’t-Tenzil*, 1/ 255.

¹⁰¹ İbn Ebî Hâtim, *Tefsîr*, 4/1150.

¹⁰² Taberî, *Câmi ‘u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân*, 8/51-53

¹⁰³ el-Maide 5/2.

¹⁰⁴ Begavî, *Me‘âlimu’t-Tenzil*, 2/120; İbn Kesîr, *Tefsîrü’l-Kur’ân il-‘Azîm*, 3/21-23; Taberî, *Câmi ‘u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân*, 8/51-53; Celâlu’d-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, *ed-Durru’l-menşûr*, ts., 3/571-573.

¹⁰⁵ İbn Kesîr, *Tefsîrü’l-Kur’ân il-‘Azîm*, 2/5-7.

¹⁰⁶ Taberî, *Câmi ‘u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân*, 8/51-53; Begavî, *Me‘âlimu’t-Tenzil*, 2/120; İbn Kesîr, *Tefsîrü’l-Kur’ân il-‘Azîm*, 3/21-23; Zemahşerî, *el-Keşşâf*, 1/603.

SONUÇ

Kur'an'da belirtilen yedi temel değer, birbirinden bağımsız ahlâkî tutumlar olarak değil, tevhid eksenli bütünlüklü bir insan tasavvurunun birbiriyle bağlantılı unsurları olarak konumlandırılmıştır. Klasik tefsir birikiminin mukayeseli incelenmesi, her bir değer hem bireysel karakter inşasına hem toplumsal düzenin korunmasına hem de Allah ile kul ilişkisinin mahiyetine dair kurucu bir işlev yüklediğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, araştırmanın değerler ağına ilişkin temel tespiti, insanın emaneti yüklenen özgür özne olarak konumlanmasıdır. Zira elde edilen veriler, adalet, sabır, şükür, af ve yardımlaşmanın bu öznenin hem içsel terbiyesi hem de sosyal sorumluluğu bakımından birbirini tamamladığını göstermektedir.

Adaletle ilgili bulgular, kavramın sadece hukuki bir ilke ya da eşitlik prensibi olarak değil, doğrudan tevhid bilincinin ahlâkî yansıması olarak ele alındığını göstermiştir. Adalet mefhumu kozmik düzenin, toplumsal istikrarın ve bireysel sorumluluğun aynı anda temellendiği bir merkez oluşturmakta, bu yönüyle diğer bütün değerleri taşıyan bir mihver görevi görmektedir. Merhamet ve af ise adaletin tamamlayıcı ve yüceltici boyutlarını temsil etmektedirler. Bağışlama, cezalandırma hakkını aşan bir ilahî mükâfat imkânı olarak konumlanmakta ve böylece bireysel öfkeyi dönüştüren, toplumsal barışı önceleyen bir ahlâk zemini oluşturmaktadır.

Emanet kavramı üzerine ulaşılan bulgular, güven ve sorumluluk temasının hem toplumsal ilişkiler hem de dini yükümlülükler bakımından merkezi bir konuma sahip olduğunu açığa çıkarmıştır. Müfessirlerin emaneti farzlardan yönetsel yetkilere, bilgiden akıl ve iradeye uzanan geniş bir kapsamla yorumlaması, insanın yalnızca hak sahibi değil, aynı zamanda ilahî güvenin taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, insanın eylemlerini hem Allah'a karşı sorumluluk hem toplum içinde güvenilirlik ilkesiyle sınırlayan bütüncül bir ahlâk anlayışına işaret etmektedir.

Sabır ve şükür ise bulgular çerçevesinde tevhid bilincini sürekli hale getiren iki iç disiplin olarak öne çıkmaktadır. Sabır, musibetlere tahammülün ötesine geçerek farzlarda sebat, günahlardan uzak durma ve imtihanlarda kalbî sükûneti koruma iradesi şeklinde üç boyutlu bir yapı arz ederken şükür, nimeti artış beklentisine indirgemeyen, kalp, dil ve amel birlikteliğiyle tanımlanan bir iman tavrına dönüşmektedir. Her iki değer de insanın benliğini terbiye eden ve ilahî anlamı hayatın bütününe yayan bir bilinç inşa etmektedir.

Son olarak yardımlaşma değerine ilişkin bulgular, toplumsal dayanışmanın iman kardeşliğinin pratik bir tezahürü olduğunu ve müminin sorumluluk alanını bireysel çıkarların ötesine taşıdığını ortaya koymaktadır. Böylece çalışma genel olarak, söz konusu yedi değer tevhidi sadece inanç düzeyinde değil, ahlâkî yönelişler ve toplumsal düzen açısından da kurucu bir ilke hâline getirdiğini, insanı hem kendi iç dünyasında hem de sosyal ilişkiler içinde özgür, sorumlu, merhametli ve adil bir özneye dönüştüren bütünlüklü bir değerler ağı sunduğunu göstermektedir.

KAYNAKÇA

Ateş, Nimet. “İmam Mâtürîdî’nin Ahlâk Düşüncesinde Ahlakın Kaynağı Olarak İnsan Tabiatı”. *Din ve Felsefe Araştırmaları* 4/7 (30 Haziran 2021), 5-32.

Aydın, Zeynel Abidin. “Cuma Hutbelerinin Ardından Okunan Nahl Sûresinin 90. Âyetine Verilen Türkçe Anlamın Tefsirlerle Uyumunu Meselesi”. *Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 51 (15 Haziran 2020), 191-213.
<https://doi.org/10.21054/deuifd.702110>

Beydâvî, Abdullah b. Ömer. *Envaru ’t-tenzîl ve esraru ’t-te’vîl*. Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998.

Bilgin Tiryaki, Kübra. “İslam Ahlak Felsefesinin İnsan ve Erdem Tasavvuru”. <https://avesis.marmara.edu.tr/yayin/402e87eb-e5f7-4a8e-825b-4f4d3139b86f/temelleri-ve-uygulamalariyla-is-ahlaki>

Bozbiyık, Recep. “Âşık Ruhsatî’nin Şiirlerinde Yer Alan Şükür Kavramının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi”. *TOBIDER - International Journal of Social Sciences* 7/4 (29 Aralık 2023). <https://doi.org/10.30830/tobider.sayi.16.13>

Celâlu’-d-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, es-Suyûtî. *ed-Durru ’l-mensûr*. 8 Cilt. Beyrut, ts.

Celâlu’-d-Dîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr, es-Suyûtî. *ed-Durru ’l-mensûr*. 8 Cilt. Beyrut, ts.

Demirkol, Nihat, Kur’an Öğretisi Rehberliğinde Başarıya Işık Tutan Bir Kavram: Sabır”, *Batman Akademi Dergisi*, 7/1 (Haziran, 2023), 94-110.

Deliser, Bilal. “Kur’ân-ı Kerim’de Çevre Felsefesi Konusunda Temel Yaklaşımlar”. *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4/7 (01 Haziran 2015), 133-155.

Diler, Ramazan. “İzutsu’nun Kur’ân’daki Ahlâki Kavramlara İlişkin Görüşlerinin Din Eğitimi Açısından Analizi”. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 19/1 (30 Haziran 2020), 207-244. <https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.662512>

Ebû Bekr ‘Abdurrezzâk b. Hemmâm es-Şan’ânî, ‘Abdurrezzâk. *el-Muşannef*. 3 Cilt. Mısır: Dâru’l-Fârûk, 2009.

Ebû Bekr ‘Abdurrezzâk b. Hemmâm es-Şan’ânî, ‘Abdurrezzâk. *el-Muşannef*. 3 Cilt. Mısır: Dâru’l-Fârûk, 2009.

Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî, İbn Kesir. *Tefsîrü’l-Kur’âni’l-‘azîm*. Riyad: Mektebetü’l mükrim, 1997.

Ebû Muhammed ‘Abdulḥaḳ b. Ğâlib b. ‘Abdirrahman b. Temmâm el-Endelûsî, İbn ‘Aṭiyye. *el-Muḥarreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-‘Azîz*. ed. ‘Abdusselâm ‘Abduşşâfi Muhammed. Beyrut: Daru’l Kütubi’l İlmiyye, 1422.

Ebû ‘Abdurrahmân ‘Abdullâh b. Mubârek et-Turkî, İbnu’l-Mubârek. *ez-Zuhd ve’r-Rekâ’ik l’ibni’l-Mubârek ve’z-Zuhd li Nu’aym b. Hammâd*. Beyrut.: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ts.

Ebussuud, Muhammed el-İmadî. *İrşadü’l-akli’s-selîm*. thk. Ahmet Ata. Riyad: Müessesetu’r-Risâle, 1997.

Ebussuud, Muhammed el-İmadî. *İrşadü’l-akli’s-selîm*. thk. Ahmet Ata. Riyad: Müessesetu’r-Risâle, 1997.

İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed ‘Abdurrahman b. Muhammed er-Râzî. *Tefsîru’l Kur’âni’l-‘Azîm*. çev. Es’ad Muhammed eṭ-Ṭayyib. Mektebetu Nizâr Muştafâ el-Bâz, 1998.

İbn Ebî Hâtim, Ebû Muhammed ‘Abdurrahman b. Muhammed er-Râzî. *Tefsîru’l Kur’âni’l-‘Azîm*. çev. Es’ad Muhammed eṭ-Ṭayyib. Mektebetu Nizâr Muştafâ el-Bâz, 1998.

İbn Keşîr, İbn Keşîr. *Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm*. ed. -Dîn Muhammed Hüseyn Şems. 15 Cilt. Kahire: Müessesetu’r-kurtuba, 1419.

Muḥammed b. Ṭâhir b. ‘Âşûr, İbn ‘Âşûr. *et-Taḥrîr ve’t-Tenvîr*,. Tunus: ed-Dâru’t-Tûnisiyye, 1984.

Muḥammed b. Yûsuf b. ‘Alî b. Yûsuf b. Ḥayyân el-Endelusî, Ebû Ḥayyân. *el-Baḥru’l-Muḥîṭ fî’t-Tefsîr*. ed. ‘Âdil Aḥmed ‘Abdulmevcûd, ‘Alî Muhammed Mu’avviḍ. Beyrût, 2001.

Muḥammed b. ‘Alî b. Muhammed el-Yemenî, eṣ-Şevkânî. *Fethu’l-Ḳadîr*. Dimeşḳ: Daru İbn Kesir, 1414.

Muḳâtil b. Suleymân, Ebu’l Hasen. *Tefsîru Muḳâtil b. Suleymân*. ed. ‘Abdullâh Maḥmûd Şehâte. 1-5 Cilt. Beyrut, 1423.

Muḳâtil b. Suleymân, Ebu’l Hasen. *Tefsîru Muḳâtil b. Suleymân*. ed. ‘Abdullâh Maḥmûd Şehâte. 1-5 Cilt. Beyrut, 1423.

Mustafa Çağrııcı. *İslâm Düşüncesinde Ahlâk - Mustafa Çağrııcı -*. Ankara: Ravza, 2018.

- Naasou, Semar Esad. *Kur'an'daki Sosyal Ahlak Kavramlarına Semantik Yaklaşım*. Marmara Üniversitesi, Thesis, 2022. (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi). <https://kutuphane.isam.org.tr/detayilhtezt.php?navdil=tr&tidno=36990>
- Râzî, Fahreddin er. *Mefâtîhu'l-ğayb*. 32 Cilt. Mısır: Daru'l Fikr, 1981.
- Rençber, Ahmet. "Kur'ânda Cezaların Affı Sulh ve Tövbe,". *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 38 (15 Aralık 2017), 59-78.
- Sarıkaya, Berat - Şeren, Zeynep. "İNSAN SORUMLULUĞU VE FİİLLERİNE ETKİSİ BAĞLAMINDA SABIR VE TEVEKKÜL KAVRAMLARI". *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/12 (15 Temmuz 2017), 68-88.
- Taberî, İbn Cerîr et. *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Abdullah b. Abdulmuhsin. 30 Cilt. Kahire: Daru'l-Arabiyyeti'l-İslamiyye, 2001.
- Taberî, İbn Cerîr et. *Câmi'u'l-beyân fî tefsîri'l-Kur'ân*. thk. Abdullah b. Abdulmuhsin. 30 Cilt. Kahire: Daru'l-Arabiyyeti'l-İslamiyye, 2001.
- Tetik, Hayati. "Din Hizmetlerinde İletişim Becerileri ve Empati". *EKEV Akademi Dergisi* XIII/41 (2009), 159-182.
- Tetik, Hayati. "Mânevî Değerler Bağlamında Kültürün Şehirleşmeye Etkisi". *Ağrı İslami İlimler Dergisi* 3 (25 Aralık 2018), 49-62.
- Toshihiko Izutsu. *Kur'an'da Allah ve İnsan* -. Ankara: Kevser Yayınları, 1975. <https://www.nadirkitap.com/kur-an-da-allah-ve-insan-toshihiko-izutsu-kitap25210380.html>
- Yargıcı, Atilla. "Al-i İmran Suresinin 159. Ayeti Bağlamında Hz. Peygamberin Şefkat Ahlâkının Unsurları". *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 31/31 (01 Haziran 2014), 19-44.
- Zemahşerî, Ebü'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez. *el-Keşşâf*. ed. Âdil Ahmed Abdul Mevcut - Ali Muhammed. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'l-Ubeykan, 1998.
- 'Abdurrezzâk, Ebû Bekr 'Abdurrezzâk b. Hemmâm es-Şan'ânî. *Tefsîru 'Abdurrezzâk*. Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1999.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Muhammet Enes DAĞ

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.